

ОЗОДЛИҚДАН МАХРУМ ЭТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН ЖАЗОЛАР ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

¹Охунов Зафар

ИИВ Академияси Маъмурий ҳуқуқ кафедраси
ўқитувчиси

²Қодиров Асадбек Зафар ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478997>

Ўзбекистон Республикасида сўнгги йилларда инсон ҳуқуқлари ва қонун устуворлигини таъминлаш, суд-ҳуқуқ соҳасини такомиллаштириш бўйича кенг қўламли ислоҳотлар амалга оширилди. Бу ўзгаришлар натижасида республикада демократик ислоҳотларни юқори босқичга олиб чиқиш учун зарур бўлган янги сиёсий муҳит вужудга келди. Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2020 йил 24 январдаги маърузасида таъкидлаганидек: «Оғир жазо тайинлаш каби аллақачон умрини ўтаб бўлган тартибларни бекор қилиш вақти етди»¹. Дарҳақиқат, замон талаби, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва дунёқарашида илм-фаннинг янада равнақ топиши, юксак маънавият ва маданиятга интилиш мамлакатимизда жинсий жазолар тизимини либераллаштириш ҳамда ушбу жазоларнинг ижро этилишини тизимли ташкил этиш орқали жиноятчиликка қарши кураш, ҳуқуқбузарликларни барвақт профилактика қилиш ҳамда жиноят содир этилишини олдини олишнинг самарали воситаси эканлигини кўрсатмоқда. Мамлакатимизда жазо ўтаётган шахсларни ахлоқан тузатиш, улар томонидан жиноятлар содир этилишининг олдини олиш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинлиги ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасида кенг қамровли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ҳозирги кунда кўплаб ривожланган мамлакатларда ва умуман дунё ҳамжамияти томонидан инсон ҳуқуқларига, шу жумладан маҳкумларга нисбатан муносабат жиддий ўзгарди ва уларга эътибор кучайди. Бу ҳолатни жиноятчиликка қарши кураш самарадорлиги кўп жиҳатдан суд ҳукмида тайинланган жинсий жазо қанчалик одилона ва қонуний ижро этилаётганлиги билан изоҳлашимиз мумкин. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 2017 йил 22 декабрда Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидлаганидек: «Маҳкумлар ҳуқуқларини таъминлайдиган қўшимча механизмлар яратишни ҳисобга олган ҳолда, жиноят-ижро қонунчилигини янада такомиллаштириш алоҳида аҳамият касб этади. Инсон ҳуқуқлари бузилишининг олдини олиш мақсадида барча вақтинча сақлаш ва тергов ҳибсхоналари, жазони ижро этиш муассасалари

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи. – 2020. – 25 январь.

видеокузатув воситалари билан жиҳозланади»².

Бугунги кунда мамлакатимизда ҳам жазони ижро этиш соҳасида бир қанча ислохотлар амалга оширилиб бу соҳада тегишли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этишни таъминлаш фаолиятида ҳам яққол сезилиб турибди. Пробция хизмати ва профилактика инспекторлари маҳкумларнинг чекловларга амал қилаётганларини назорат қилишда ҳамкорлиги муҳим аҳамият касб этади.

Хозирги кунда айрим соҳаларда камчилик ва муаммолар бўлгани каби озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни назорат қилиш соҳасида ҳам камчиликлар мавжуд бўлиб, уларни чуқурроқ таҳлил қилган ҳолда ўрганиш ва кўриб чиқиш тадаб этилади.

Маҳкумлар томонидан ҳуқуқбузарлик ва жинойтларни содир этилишини олдини олиш Жамоат хавфсизлиги департаменти хузуридаги пробация хизмати, ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари ва кенг жамоатчилик вакиллари билан узвий ҳамкорлик қилади. пробация хизмати томонидан олиб борилаётган тарбиявий профилактик ишларни самарали ташкил этишда бевосита соҳавий хизматлар айниқса ўзини ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорлик муҳим аҳамият касб этади.

Мамлакатимизда кўзга кўринган криминолог олимлар Ж.С.Орипов ва И.Исмоиловлар Ички ишлар органларининг жинойтчиликни олдини олиш бўйича ҳамкорлик ишларидан бири бу ахборот алмашинувидир³ деб таъкидлаганлар. Хар қандай қўнунчиликни такомиллаштиришда қиёсий таҳлил муҳим ўрин тутади шу жумладан озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этиш тизимини такомиллаштиришда ҳам хориж тажрибасини ўрганиб уларда мавжуд бўлган, самарали натижаларга эришиши мумкин бўлган тажрибаларни қўллаш зарур.

Озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга ҳукм қилинган маҳкумларнинг хулқ-атвори устидан назорат олиб боришда Жамоат хавфсизлиги департаменти хузуридаги пробация хизмати ва Ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари билан ҳамкорликда иш олиб бориши, ушбу фаолиятни амалга ошириш жараёнида доимий ва мунтазам равишда ахборот алмашинувини йўлга қўйишлари бу турдаги жазоларни ижро этилишини таъминлаш ҳамда маҳкумлар томонидан жазони ўташ вақтида қайта ҳуқуқбузарлик ва жинойтлар содир этилишини олдини олишда ўзининг ижобий самарасини беради. Бироқ бунинг учун ҳамкорликнинг ахборот алмашинувини ва амалий шакллари йўлга қўйиш талаб этилади.

Пробация хизмати ходимларлари озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга ҳукм этилганларни хулқ-атвори устидан биринчи

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2018. – Б. 39.

³ Қаранг: Зарипов С., Исмоилов И. «Криминология». Дарслик. Т-1996. Б.-141.

жойларда ИИБ сохавий хизматлари билан махкумларни хатти-харакатлари устидан ахборот алмашиб туришлари ва бу ахборотларнинг аввало мазмун мохиятига эътибор беришлари керак. Ахборот алмашинуви яхши йўлга қўйилмаганлиги сабабли ушбу жазоларни ўтаётганлар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар хаттоки жиноят содир этиш ҳолатлари учраб турибти. Профилактика инспекторлари томонидан озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ўтаётганлар томонидан жамоат жойларида ўзларини номуносиб хатти-харакатларни амалга ошириш ҳолатлари учраб қолган тақдирда уларни оғзаки огохлантириш билан чегараланиб қолмасдан пробацция хизмати ходимларига хабар беришлари ва бу орқали ушбу шахсларни ҳуқуқбузарлик ва жиноят содир этиш ҳолатларини олдини олади балки пробацция хизмати ходимлари билан ҳамкорлиги янада мустахкамланган бўларди. Хозирги кунда профилактика инспекторлари билан пробацция хизмати ходимлари ҳамкорлиги етарли даражада таъминланмаяпти.

Профилактика инспекторлари озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга ҳукм қилинган махкумларнинг яшаш жойларида хулқ-атвори устидан назорат қилиш мақсадида уларнинг моддий яшаш шароитларини ўрганишлари натижасида бефарқ иш олиб бормасликлари уларга ижтимоий ёрдам кўрсатиши бир томондан махкумларни тарбиялаш ва ахлоқан тузалишини мустахкамлашда муҳим аҳамият касб этса, бошқа томондан бу тадбирларни хаётга тадбиқ этиш борасида пробацция хизмати ходимларининг муайян муаммоларини анча камайтирган бўлар эдилар. Профилактика инспекторлари, пробацция хизмати ва ички ишлар органларининг бошқа хизматлари билан кенг жамоатчиликнинг имкониятларини ишга солиб улардан унумли фойдалана олишлари ҳам аҳолига бу борада тушунтириш ишларини тўғри олиб боришлари ижобий самара беради.

Мамлакатда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, махкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоядиди таъминлаш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни ахлоқан тузатиш бўйича тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш юзасидан комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинган махкумларни назорат қилишда хориж тажрибасига таянган ҳолда иш юритадиган бўлсак самарали натижаларга эришган бўлар эдик. Хориж давлатларини тажрибасидан келиб чиқиб 2018 йил 7 ноябрда “Жиноят ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”⁴ги ПҚ-4006 сонли қарори эълон қилинди. ушбу қарорга биноан 2019 йил 1

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги “Жиноят ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4006 сонли қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.11.2018 й., 07/18/4006/2166-сон, 13.12.2018 й., 06/18/5597/2300-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.12.2021 й., 06/21/27/1116-сон, 15.04.2022 й., 07/22/207/0310-сон.

январдан юртимизда Ички ишлар вазирлиги тизимида жазони ижро этиш бош бошқармаси хузурида Пробация хизмати йўлга қўйилди. Профилатика инспекторлари ушбу хизмат ходимлари билан ҳамкорликни яхши йўлга қўйиб ишларни олиб борадиган бўлса янада яхши натижаларга эришган бўлар эдик.

Озодликдан маҳрум қилинган маҳкумларнинг жазоси ўталмай қолган қисмини ахлоқ тузатиш ишларига алмаштириб келганда маҳкумларни жамиятга мослаштиришлари учун керакли ишларни амалга ошириш бевосита пробация хизматига юклатилган вазифа ҳисобланади. Шу пайтда пробация хизмати маҳкум билан тегишли ишларни самарали ташкил эта олса шунда биз яхши натижаларга эришишимиз мумкин бўлади. Маҳкумларнинг турмиш шароитлари билан танишиб чиқиб уларни ўзини тиклаб олишлари учун моддий ёрдам олишларига кўмаклашиши маҳкумнинг жамиятда юриш туриш қоидаларига риоя этишларини назорат қилиб боришлари лозим.

Фикримизча, Маҳкумларнинг моддий ахволларидан доимий равишда хабардор бўлиб туриш лозим, чунки моддий жиҳатдан қийналган ҳар бир шахс билиб-билмай жиноят қўчасига кириб кетиши ҳеч гап эмас. Шу боис, пробация хизмати ходимлар фаолияти Yuldashev D.K., Norbutayev E.K., Akhmedov H.E фикрига тайянган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ўрганилади ва уларнинг истиқболлари ривожлантириш комплекс асосга асосланади⁵. Сўзимиз янунини сифатида Qushboqov S ва Yetmishboyev M нинг Ўзбекистон Республикаси “Озодликдан маҳрум этиш хизматлари тўғрисида”ги қонунини яратиш мақсадга мувофиқдир⁶ деган таклифини ўрганиб чиқиб биз ҳам пробация хизмати тўғрисидаги қонунини ишлаб чиқишга зарурат бор деб ҳисоблаймиз.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи. – 2020. – 25 январь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2018. – Б. 39.
3. Қаранг: Зарипов С., Имоилов И. “Криминология”. Дарслик. Т-1996. Б.-141.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги “Жиноят ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4006 сонли қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.11.2018 й., 07/18/4006/2166-сон,

⁵ Yuldashev D. K., Norbutayev E. K., Akhmedov H. E. Problems In Providing The Rights Of Labor Migrants Foreign In Uzbekistan And Their Solutions //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 8. – С. 2835-2842.

⁶ Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING MOHIYATI VA AHAMIYATI. – 2022.

13.12.2018 й., 06/18/5597/2300-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.12.2021 й., 06/21/27/1116-сон, 15.04.2022 й., 07/22/207/0310-сон.

5. Yuldashev D. K., Norbutayev E. K., Akhmedov H. E. Problems In Providing The Rights Of Labor Migrants Foreign In Uzbekistan And Their Solutions //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 8. – С. 2835-2842.

6. Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING MOHIYATI VA AHAMIYATI. – 2022.